

ОБЩЕСТВО ПОЧВОВЕДОВ ИМ. В.В. ДОКУЧАЕВА

ПОЧВЫ – ОПОРА РОССИИ

**Тезисы докладов IX съезда Общества почвоведов им.
В.В.Докучаева**

Казань, 12-16 августа 2024 г.

**Москва – Казань
2024**

УДК 631.4
ББК 40.3
П 65

Ответственные реакторы
П.В. Красильников, Н.О.Ковалева, Е.М. Столпникова

П 65 **Почвы – опора России:** тезисы докладов IX съезда Общества почвоведов им. В.В. Докучаева (Казань, 12-16 августа 2024 г.). /Отв. ред.: П.В. Красильников, Н.О. Ковалева, Е.М. Столпникова. – Москва-Казань: МАКС-Пресс. 2024. 800 с.

ISBN

Сборник содержит рабочие материалы докладов по теоретическим и прикладным проблемам почвоведения, методологии исследований и региональным особенностям почв и почвенного покрова, представленных на съезде Общества почвоведов им. В.В. Докучаева.

© МАКС-Пресс, 2024
© Коллектив авторов, 2024

вегетационного периода, концентрации DOC в 6 раз выше среднего. Что может быть обусловлено влиянием летучих органических соединений.

Концентрации DOC в почвенных водах статистически не различались между БГЦ. При этом в Б. зл. наблюдается значительно меньший вынос DOC с почвенными водами по сравнению с остальными БГЦ, в 4,6 и 9,8 раз меньше ($p < 0,05$), чем в Б. Ол.-Ив. выс. и Л. р.зл. соответственно. Что объясняется высокой всасывающей способностью молодых березовых сообществ и их высокой полнотой.

С точки зрения баланса БГЦ (секвестрации или вымывания DOC в горизонтах LF, АУ и АЕЛ) лесные сообщества характеризуются преобладанием поступления DOC с атмосферными осадками по сравнению с выносом с почвенными водами, что говорит о закреплении DOC в почве или поглощении корнями растений в горизонтах LF, АУ и АЕЛ, в то время как на Л. р.-зл. наблюдается вымывание DOC из 30-см слоя почвы.

Корреляционный анализ поступления DOC с атмосферными выпадениями и биометрическими показателями древостоя выявил увеличения поступления DOC по мере развития древостоев. Поступление DOC положительно коррелировало со средней высотой, средним диаметром и запасом древостоя, коэффициент корреляции: 0,68 ($p < 0,01$), 0,43 ($p < 0,05$), и 0,47 ($p < 0,01$) соответственно. При этом наблюдается обратная корреляция поступления DOC с плотностью древостоя $r = -0,57$ ($p < 0,01$), что обусловлено самоизреживанием древостоев по мере развития лесов.

Работа выполнена в рамках молодежной лаборатории ЦЭПЛ РАН «Климаторегулирующие функции и биоразнообразие лесов» (регистрационный номер 122111500023-6) при финансовой поддержке АО Апатит.

ЛИТЕРАТУРА

Кузнецова А. И. Горнов А. В., Горнова М. В., Тебенкова Д. Н., Никитина А. Д., Кузнецов В. А. Оценка выноса углерода с почвенными водами в доминирующих типах леса брянского полесья // Почвоведение. – 2022. – №. 9. – С. 1086-1097.

Лукина Н.В., Никонов В.В. Питательный режим лесов северной тайги: природные и техногенные аспекты. // Апатиты: Изд-во Кольского НЦ РАН. – 1998. – 316 с.

Лукина Н. В. и др. Оценка состава почвенных вод северотаежных хвойных лесов фоновых территорий индустриально развитого региона // Почвоведение. – 2018. – №. 3. – С. 284-296.

Шишов, Л. Л., Тонконогов, В. Д., Лебедева, И. И., Герасимова, М. И. Классификация и диагностика почв России. // Смоленск: Изд-во Ойкумена. – 2004. – 342 с

Яковлев А. А. Влияние почвенных условий на формирование растительных сообществ на постагрогенных и лесных землях (на примере Ленинградской области) // Санкт-Петербург, 2024 - 308 с.

УДК 631.472.51

ЛЕСНАЯ ПОДСТИЛКА И ЕЁ ВКЛАД В БИОГЕОХИМИЧЕСКИЙ КРУГОВОРОТ В ЛЕСОАГРАРНЫХ ЛАНДШАФТАХ

Голядкина И.В., Одноралов Г.А., Сафонова А.А.

Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова, Воронеж, e-mail: golyadkina@post.vglu.ru

К настоящему времени накоплен значительный материал о роли подстилки в лесных экосистемах, как природного, так и культурного происхождения. Гораздо меньше сведений о биогеоценологическом слое лесной подстилки в лесоаграрных экосистемах искусственных защитных лесных насаждений. Общая площадь лесомелиорированных земель, большая часть которых находится в лесостепной, степной и сухостепной зонах РФ, достаточно значительна и составляет по существующим оценкам более 7 млн. га (по данным ФНЦ агроэкологии РАН, 2017). Основная масса опубликованных работ, посвященных защитным

лесополосам, связана с изучением их влияния на урожайность сельскохозяйственных культур. Важный блок исследовательской работы посвящен изучению влияния лесных полос на изменение водно-физических свойств и показателей эффективного плодородия черноземных почв. В последнее время, учитывая актуальность работ по снижению выбросов углекислого газа, приобретают развитие научно-исследовательские работы, рассматривающие биогеохимический мониторинг цикла углерода в лесоаграрных ландшафтах. При этом на лесомелиорированных почвах оценка запасов органического вещества проводится, как правило, по отдельным почвенным горизонтам, без учета лесной подстилки, что не дает полного представления о биогенной аккумуляции и минерализации углерода в лесоаграрных ландшафтах.

Кретинин В.М. (2004) оценивает запасы лесных подстилок защитных лесных насаждений в среднем по России в 30658,54 тыс. т., в том числе по лесостепной природной зоне – 11306,76 тыс. т. При этом автор отмечает, что общий запас подстилок на лесомелиорированных почвах больше, чем в естественных лесных массивах, за счет примесей продуктов смыва и дефляции почв. Своими выводами автор подчеркивает значимость «мертвого напочвенного покрова» в защитных лесных насаждениях и дает эколого-энерго-экономическую оценку не только почвенному профилю, но и лесной подстилке.

Настоящая работа проводилась в рамках исследований на полигоне в Воронежской области «FOR&ST CARBON» (полигон интенсивного уровня типа II), предназначенном для прямых наземных оценок баланса парниковых газов в разных типах экосистем и получения данных для развития моделей. На территории государственного природного заказника федерального подчинения «Каменная степь» были заложены постоянные пробные площади в соответствии с ОСТ 56-69-83. «Площади пробные лесоустроительные. Метод закладки».

Цель работы – оценить общие запасы лесной подстилки в старовозрастных защитных лесных насаждениях в условиях лесоаграрного ландшафта. Объект исследования – полезащитная лесополоса №43, автор посадки Морозов Г.Ф., год посадки – 1903, возраст – 120 лет.

Лесополоса является смешанным насаждением, первый ярус которого занимает семенной дуб, а клён остролистный порослевой генерации и вяз приземистый формируют преимущественно второй ярус. Состав древостоя – 5Д4КлО1В. Подлесочные породы представлены бересклетом бородавчатым, бирючиной обыкновенной, лещиной обыкновенной, характер напочвенного покрова – мертвопокровный. Тип почвы – черноземы миграционно-мицелярные на покровных и лессовидных суглинках (Chernozems Chernic (CHch), WRB, 2014). Дополнительным фактором пространственной неоднородности почвенных условий на данной пробной площади являются валеж и наличие крупных древесных остатков.

Отбор образцов лесной подстилки производили с помощью деревянной рамки 50×50 см на учетных площадках, которые располагались в приствольном и подкрановом пространстве деревьев, различающихся локальными экологическими условиями. При этом надо отметить, что старовозрастные насаждения лесополосы №43 характеризуются высокой сомкнутостью древостоя и не всегда можно было выделить ярко выраженные межкрановые участки, образование которых, как правило, связано с вывалом древесных пород.

Сравнительный анализ накопления органического вещества в лесной подстилке в зависимости от типа местообитания показал, что максимальные значения характерны для приствольных участков и составляют 5111,4 г/м², для подкрановых и межкрановых участков – 4648,1 и 3266 г/м², соответственно. В условиях изучаемого высокополнотного насаждения не было обнаружено статистически значимых различий (оценка значимости различий по непараметрическому критерию Краскела-Уоллиса) между запасами лесной подстилки в приствольных и подкрановых местообитаниях.

Сравнение запасов подстилок в изучаемых насаждениях с известными данными позволяет сделать вывод о достаточно высоких значениях, полученных в ходе нашей работы. Так, по оценкам Чевердина Ю.И. (2023) запасы лесной подстилки в условиях старовозрастных

лесных полос из дуба черешчатого (№40 и №72) в Каменной степи не превышают 20-25 т/га. Тунякин В.Д. и соавторы (2022) на примере полезащитной лесополосы №226 (58 лет), заложённой гнездовым способом из дуба черешчатого оценивают запасы лесной подстилки в 14,2 т/га. Для степной зоны по историческим данным (Брук М.С., 1977) в пределах одной разреженной лесополосы дубово-ясеневоего состава, 80-летнего возраста запасы лесной подстилки составили 33,5 т/га.

По ранее опубликованным региональным оценкам общих запасов подстилки в дубняках лесостепи, этот показатель варьирует в спелых и перестойных насаждениях в пределах от 16 до 26 т/га (Одноралов Г.А., 2005). По оценкам Таранкова В.И., проведенным в 2003-2007 гг для культур дуба черешчатого, общая масса подстилки оценивалась от 4,2 до 22,6 т/га, при этом автор отмечает, что лесная подстилка в культурах дуба с возрастом не накапливается, что связано со сравнительно небольшими сроками её разложения. В отличии от региональных лесных сообществ в условиях исследуемой лесополосы в Каменной степи явно протекает процесс накопления запасов лесной подстилки, что выражается прежде всего в значительной мощности и спрессованности этого горизонта.

Таким образом, создание лесных защитных насаждений на месте степных биогеоценозов, превосходящее последние по величине продуцируемой биомассы и накоплению мертвого органического вещества на поверхности почвы вызывает изменения почвообразовательного процесса, одним из характерных признаков которого является накопление запасов органического вещества в лесной подстилке.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 123102700029-3 «Биогеохимический мониторинг цикла углерода в природных и антропогенных экосистемах Воронежской области в условиях глобального изменения климата (FZUR-2023-0001)»

УДК 631.8+579.64

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОУДОБРЕНИЙ И БИОПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВ И ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ В ИСКУССТВЕННЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ СРЕДНЕЙ СИБИРИ (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ)

Гродницкая И.Д., Пашкеева О.Э., Антонов Г.И., Сенашова В.А., Полякова Г.Г.

Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск, e-mail:

igrod@ksc.krasn.ru

В настоящее время из-за падения естественного лесовосстановления возникает необходимость своевременного качественного искусственного воспроизводства лесов для рационального и непрерывного лесопользования, сохранения равновесия в природе и биосфере в целом. Искусственное лесовосстановление сконцентрировано в основном на территориях лесных питомников, где при выращивании посадочного материала (сеянцев) проводятся определенные агротехнические мероприятия. Комплекс этих мероприятий связан с систематическими антропогенными воздействиями на почвы (вспашка, внесение пестицидов, возделывание монокультуры, изъятие растительности), что негативно сказывается на их плодородии. В почвах питомников снижается содержание питательных элементов, увеличиваются токсикогенность и численность фитопатогенных микроорганизмов; наблюдается развитие деградационных процессов, снижение агрохимического и биологического потенциалов (биогенности).

Актуальным в настоящее время является разработка экологических технологий, способствующих предотвращению истощения почв и сохранности их продуктивности, а также эффективному выращиванию здорового и качественного посадочного материала для восстановления и создания лесных насаждений после антропогенных воздействий (рубки,